

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: CIBERPERIODISMO

Tipología: OBLIGATORIA

Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO

Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN

Curso: 3

Lengua principal de impartición: Español

Uso docente de otras lenguas:

Página web: <https://orcid.org/0000-0003-1625-4411>

Código: 16329

Créditos ECTS: 6

Curso académico: 2019-20

Grupo(s): 30 31

Duración: C2

Segunda lengua: Inglés

English Friendly: S

Bilingüe: S

Profesor: LUIS MAURICIO CALVO RUBIO - Grupo(s): 31				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.07	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		luismauricio.calvo@uclm.es	
Profesor: ANA SERRANO TELLERIA - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
2.12	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	4795	Ana.Serrano@uclm.es	* 1º Semester: -Wednesdays: 18h. - 21h - Thursdays: 8h. - 11h. * 2º Semester: - Tuesdays: 8h. - 10h. / 14h. - 15h. - Thursdays: 8h. - 9h. / 11h. - 13h.

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

El objetivo de la asignatura es la adquisición de técnicas para la pre y post producción, edición y realización de un proyecto ciberperiodístico, poniendo en práctica de forma integrada los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo de la carrera. Se centra en el desarrollo de las habilidades, capacidades, competencias y destrezas necesarias aplicando, para ello, metodologías emergentes e innovadoras como el *Design Thinking*. Así mismo, se tiene la oportunidad de adquirir capacidad reflexiva y creativa para la producción de contenidos de calidad profesional que permitan poder planificar y ejecutar eficazmente dichos proyectos.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E01	Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
E05	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.
E08	Capacidad y habilidad para utilizar los sistemas y recursos informáticos y sus aplicaciones interactivas.
E10	Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.
E12	Capacidad y habilidad para el desempeño de las principales tareas periodísticas, desarrolladas a través de áreas temáticas, aplicando géneros y procedimientos periodísticos.
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.
G01	Dominio de una segunda lengua extranjera en el nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
G02	Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
G04	Compromiso ético y deontología profesional
G06	Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
G08	Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.
G12	Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita
G15	Capacidad básica para comprender la producción informativa o comunicativa, escrita o audiovisual, en inglés estándar.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

- Ciberperiodismo: evolución y retos.

- Reconocer las habilidades, capacidades, competencias y destrezas necesarias de un ciberperiodista a aplicar de manera proactiva en el proyecto a desarrollar.
- Transmitir información y contenido combinando más de un medio, plataforma y soporte simultáneamente.
- Comunicar en el lenguaje propio de las (nuevas) formas narrativas y sus géneros, aplicando los diferentes medios, plataformas y soportes.
- Innovar en el proceso de creación de un proyecto, empleando metodologías emergentes como el 'Desing Thinking'.

6. TEMARIO

Tema 1: Ciberperiodismo: evolución y retos

Tema 2: Arquitectura de la información, diseño de interfaces, géneros, interactividad y usabilidad

Tema 3: Metodologías emergentes e innovadoras (por ejemplo, el 'Desing Thinking')

COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO

Puede variar el calendario y el periodo de docencia de cada tema en función del desarrollo y necesidades de l@s alumn@s y de sus proyectos ciberperiodísticos. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Rec	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Otra metodología	E01 E05 E08 E10 E12 E14 G01 G02 G04 G06 G08 G10 G12 G15	1.2	30	S	N	S	El/la profesor(a) expondrá los contenidos básicos de la asignatura y propondrá trabajos para la ampliación de los mismos en función de los intereses y necesidades del alumnado.
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Trabajo dirigido o tutorizado	E01 E05 E08 E10 E12 E14 G01 G02 G04 G06 G08 G10 G12 G15	1.2	30	S	N	S	El/la alumn@ realizará el proyecto ciberperiodístico con la orientación de la profesora.
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E01 E05 E08 E10 E12 E14 G01 G02 G04 G06 G08 G10 G12 G15	3.6	90	S	S	S	El/la alumn@ realizará el proyecto ciberperiodístico de manera autónoma.
Total:			6	150				
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4						Horas totales de trabajo presencial: 60		
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6						Horas totales de trabajo autónomo: 90		

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria

Rec: Actividad formativa recuperable

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Valoraciones		Descripción
	Estudiante presencial	Estud. semipres.	
Elaboración de memorias de prácticas	10.00%	0.00%	Elaboración de la memoria correspondiente al proyecto ciberperiodístico.
Realización de prácticas en laboratorio	80.00%	0.00%	Elaboración del proyecto ciberperiodístico.
Presentación oral de temas	10.00%	0.00%	Presentación del proyecto ciberperiodístico.
Total:	100.00%	0.00%	

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

El/la alumn@ debe presentar un proyecto ciberperiodístico (80%) acompañado de su correspondiente memoria (10%) y presentación oral (10%). Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

El/la alumn@ debe presentar un proyecto ciberperiodístico (80%) acompañado de su correspondiente memoria (10%) y presentación oral (10%). Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL

No asignables a temas

Horas **Suma horas**

Comentarios generales sobre la planificación: Puede variar el calendario y el periodo de docencia de cada tema en función del desarrollo y necesidades de l@s alumn@s y de sus proyectos ciberperiodísticos. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.

Tema 1 (de 3): Ciberperiodismo: evolución y retos

Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Otra metodología]	30
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado]	30
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	90

Comentario: Puede variar el calendario y el periodo de docencia de cada tema en función del desarrollo y necesidades de l@s alumn@s y de sus proyectos ciberperiodísticos. Se aplica continua y proactivamente la teoría a la práctica.

Actividad global

Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Otra metodología]	30
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Trabajo dirigido o tutorizado]	30
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]	90
Total horas:	150

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS					
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población ISBN	Año	Descripción
JANET JONES	DIGITAL JOURNALISM https://catalogobiblioteca.uclm.es/cgi-bin/abnetopac/O7062/IDae44e14d?ACC=161	SAGE	78-1-4129-2082-7	2012	
SERRANO TELLERÍA, ANA	INNOVATIONS IN MOBILE INTERFACE DESIGN: AFFORDANCES AND RISKS. http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2017/mar/19.html		1386-6710	2017	
SERRANO TELLERÍA, ANA; LARRONDO URETA, AINARA	DISEÑO PERIODÍSTICO EN INTERNET	SERVICIO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	978-84-8373-998-3	2007	
SERRANO TELLERÍA, ANA	DISEÑO DE NODOS INICIALES EN CIBERMEDIOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO http://hdl.handle.net/10810/12425	SERVICIO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	978-84-9860-415-3	2010	
CARVALHEIRO, JOSE RICARDO; SERRANO TELLERÍA ANA	MOBILE AND DIGITAL COMMUNICATION: APPROACHES TO PUBLIC AND PRIVATE. http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/141	LABCOM	978-989-654-235-1	2015	
FIDALGO; ANTÓNIO; SERRANO TELLERÍA, ANA; CARVALHEIRO, JOSÉ RICARDO; CANAVILHÁS, JOÃO; CORREIA, JOÃO CARLOS	EL SER HUMANO COMO PORTAL DE COMUNICACIÓN: LA CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL EN EL TELÉFONO MÓVIL http://www.revistalatinacs.org/068/paper/989_Covilha/23_Telleria.html		1138 ¿ 5820	2013	
SERRANO TELLERÍA, ANA	JOURNALISM, TRANSMEDIA AND DESIGN THINKING http://www.revistaej.sopcom.pt/edicao/139	SOPCOM	2182-7044.	2017	
SERRANO TELLERÍA, ANA; OLIVEIRA, MARCO	LIQUID SPHERES ON SMARTPHONES: THE PERSONAL INFORMATION POLICIES. http://online-journals.org/index.php/i-jim/article/view/4065		1865-7923	2015	
COSTA DA LIMA ROCHA, HEITOR; FERREIRA CORREIA, JOAO CARLOS; SERRANO TELLERÍA, ANA	ESFERAS PUBLICAS, INTELECTUAIS E MIDIA: INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOCIAL NAS TEORIAS DA DEMOCRACIA https://seer.ufs.br/index.php/epitic/article/view/6361	OBSERVATORIO DE ECONOMIA E COMUNICAÇÃO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (BRAZIL).	1518-2487.	2017	
HERNANDEZ, RICHARD KOCI	THE PRINCIPLES OF MULTIMEDIA JOURNALISM: PACKAGING DIGITAL NEWS	ROUTLEDGE	978-0-415-73816-3	2016	
JENNIFER GEORGE-PALILONIS	THE MULTIMEDIA JOURNALIST: STORYTELLING FOR TODAY'S MEDIA LANDSCAPE	OXFORD UNIVERSITY PRESS	978-0-19-976452-5	2013	
DÍAZ NOCI, JAVIER; ALIAGA, RAMÓN	MANUAL DE REDACCIÓN CIBERPERIODÍSTICA	ARIEL COMUNICACIÓN	84-344-1297-7	2003	
LARRONDO URETA, AINARA	LOS GÉNEROS EN LA REDACCIÓN CIBERPERIODÍSTICA	SERVICIO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO	9788498601763	2009	
DOMÍNGUEZ, EVA; PÉREZ COLOMÉ, JORDI	MICROPERIODISMOS II: AVENTURAS PERIODÍSTICAS DIGITALES EN TIEMPOS DE CRISIS	UOC	978-84-9029-885-5	2013	
GARCÍA DE TORRES, ELVIRA ET AL.	USO DE TWITTER Y FACEBOOK POR LOS MEDIOS IBEROAMERICANOS http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2011/noviembre/02.pdf		1386-6710	2010	
SERRANO TELLERÍA, ANA	ESPECIALES INFORMATIVOS DE ÚLTIMA HORA EN CIBERMEDIOS: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN PORTADA http://textualvisualmedia.com/images/revistas/04/Especiales%20informativos.pdf	SEP	1889-2515	2011	
SERRANO TELLERÍA, ANA.	ONLINE JOURNALISM DESIGN: EVOLUTION, CRITERIA AND	UNIVERSITY OF SÃO PAULO,	1982-2073.	2012	

	CHALLENGES http://www.journals.usp.br/matrices/article/view/38337/0 LA GESTIÓN DE LOS SOCIAL MEDIA EN LOS MEDIOS INFORMATIVOS	BRAZIL.			
SAID HUNG, ELIAS; SERRANO TELLERÍA, ANA; GARCÍA DE TORRES, ELVIRA; YEZERSKA, LYUDMYLA	IBEROAMERICANOS / THE MANAGEMENT OF THE SOCIAL MEDIA AT THE IBEROAMERICANS MASS MEDIA.	UNIVERSIDAD DE NAVARRA		0214-0039.	2013
	http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/descarga_doc.php?art_id=437				
SAID HUNG, ELIAS; SERRANO TELLERÍA, ANA; GARCÍA DE TORRES, ELVIRA ET AL	IBERO-AMERICAN ONLINE NEWS MANAGERS. GOALS AND HANDICAPS IN MANAGING SOCIAL MEDIA	SAGE		1527-476.	2013
	http://tvn.sagepub.com/content/early/2013/02/19/1527476412474352.abstract				
SERRANO TELLERÍA, ANA	DISEÑO DE NODOS INICIALES EN REVISTAS ONLINE: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA.	SALVADOR DE BAHÍA: EDUFBA. FEDERAL UNIVERSITY OF BAHIA, BRAZIL.		978-85-232-1029-8.	2013
	https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/16777				
CARVALHEIRO, JOSE RICARDO; (ORG); FIDALGO, ANTONIO; CORREIA, JOÃO CARLOS; BRANCO, MARAA LUIÍSA; CANAVILHAS, JOÃO; SERRANO TELLERÍA, ANA; ET AL.	A NOVA FLUIDEZ DE UMA VELHA DICOTOMIA: PÚBLICO E PRIVADO NAS COMUNICAÇÕES MÓVEIS.	LABCOM		978-989-654-212-2.	2015
	http://www.labcom-ifp.ubi.pt/livro/133				
SERRANO TELLERIA, ANA.	BETWEEN THE PUBLIC AND PRIVATE IN MOBILE COMMUNICATION.	ROUTLEDGE STUDIES IN NEW MEDIA AND CYBERCULTURE.		978-1-138-22555-8	2017
	https://www.routledge.com/Between-the-Public-and-Private-in-Mobile-Communication/Serrano-Telleria/p/book/978113822555				
ALBUQUERQUE, ANA ISABEL; SERRANO TELLERÍA, ANA	INSTAGRAM E CELEBRIDADES: A UTILIZAÇÃO DA FOTOGRAFIA NAS REDES SOCIAIS	ESCOLA SUPERIOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2183-2269.	2014
	http://cp.revues.org/655				
SERRANO TELLERÍA, ANA	LIQUID SPHERES ON UBIQUITOUS TV	LABCOM		978-989-654-205-4.	2015
	http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/136				
SERRANO TELLERIA, ANA	LIQUID SPHERES OR CONSTELLATIONS: REFLECTIONS TOWARDS MOBILE DEVICES.	LABCOM		978-989-654-235-1	2015
	http://www.livroslabcom.ubi.pt/book/141				
SERRANO TELLERIA, ANA	OTRA VUELTA DE TUERCA THE ROLE OF THE PROFILE	PUBLIXED.COM		978-84-940987-8-9.	2015
SERRANO TELLERÍA, ANA.	AND THE DIGITAL IDENTITY ON THE MOBILE CONTENT.	IGI GLOBAL		9781466688384.	2016
	http://www.igi-global.com/chapter/the-role-of-the-profile-and-the-digital-identity-on-the-mobile-content/138000				
SERRANO TELLERIA, ANA	LIQUID COMMUNICATION IN MOBILE DEVICES: AFFORDANCES AND RISKS.	IGI GLOBAL		9781466698994.	2016
	http://www.igi-global.com/chapter/liquid-communication-in-mobile-devices/145920				
SERRANO TELLERÍA, ANA.	TRANSMEDIA JOURNALISM WITHIN MOBILE DEVICES.	LABCOM		978-989-654-369-3.	2017
	http://www.labcom-ifp.ubi.pt/livro/289				
SERRANO TELLERÍA, ANA	LA LENTA EVOLUCIÓN DEL DISEÑO CIBERPERIODÍSTICO	ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS - ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE ARAGÓN.		978-84-87175-54-1.	2017
	http://www.congresoperiodismo.com/comunicaciones.asp				
DOMÍNGUEZ, EVA; PÉREZ COLOMÉ, JORDI	MICROPERIODISMOS: AVENTURAS PERIODÍSTICAS DIGITALES EN TIEMPOS DE CRISIS	UOC		978-84-9788-498-3	2012
	http://www.congresoperiodismo.com/comunicaciones.asp				
SERRANO TELLERÍA, ANA	UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS SINTÁCTICO-SEMÁNTICO PARA LOS NODOS INICIALES EN CIBERMEDIOS	CETAC.MEDIA		1646-3153.	2010
	http://revistas.ua.pt/index.php/prisma.com/article/view/756	UNIVERSIDAD RAMON LLULL,			

SERRANO TELLERÍA, ANA	TRANSMEDIA JOURNALISM: EXPLORING GENRES AND INTERFACE DESIGN	FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACIO BLANQUERNA.	1138-3305	2016
	http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/view/326			
GUILLERMO LÓPEZ	PERIODISMO DIGITAL. REDES, AUDIENCIAS Y MODELOS DE NEGOCIO	COMUNICACIÓN SOCIAL	978-84-15544-93-7	2015
	https://catalogobiblioteca.uclm.es/cgi-bin/abnetopac/O7045/ID867b1bbb?ACC=161			
JL Manfredi, JL Rojas Torrijos, JM Herranz	Innovación en el periodismo emprendedor deportivo. Modelo de negocio y narrativas			2015
	http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2015/may/06.pdf			
JL Manfredi, JL Rojas Torrijos, JM Herranz	Periodismo emprendedor: el periodismo deportivo en España			
	http://www.uclm.es/publicaciones/latina/070/paper/1035-UC/05es.html			
Jennifer Alejandro	Journalism in the Age of Social Media			
	http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/publication/journalism-age-social-media			
José Manuel Noguera	Redes y periodismo. Cuando las noticias se socializan.	UOC	Barcelona	2012
José Manuel Noguera	Todos, todo. Manual de periodismo, participación y tecnología	UOC	9788491160380	2015
Juan Luis Manfredi Sánchez	Innovación y periodismo: emprender en la Universidad	Cuadernos Latina		2015
	http://www.cuadernosartesanos.org/2015/cac76.pdf			
Juan Luis Manfredi Sánchez	Emprendimiento e innovación en periodismo			2015
	http://publicaciones.uclm.es/2015/01/28/emprendimiento-e-innovacion-en-periodismo/			
Pablo Mancini	Hackear el periodismo. Manual de laboratorio	La Crujía	978-987-601-134-1	2011
Silvia Cobo	Internet para periodistas. Kit de supervivencia para la era digital	UOC	Barcelona	2012
TAMARA WITSCHGE	THE SAGE HANDBOOK OF DIGITAL JOURNALISM	SAGE	978-1-4739-0653-2	2016
	https://catalogobiblioteca.uclm.es/cgi-bin/abnetopac/O7089/IDad0edf47?ACC=161			
SERRANO TELLERÍA, ANA	TRANSMEDIA PRODUCTION: KEY STEPS IN CREATING A STORYWORLD	AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS	9789462988118	2019
	https://www.aup.nl/en/book/9789462988118/making-media			